

PILOTIS: DUAS ESTRATÉGIAS DE ÁLVARO SIZA

HECKTHEUER, PATRICIA

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas
patricia.hecktheuer@gmail.com

RESUMO. O artigo relaciona dois edifícios institucionais de autoria do arquiteto Álvaro Siza Vieira. Ambos se utilizam do espaço térreo livre, sendo continuidade ao sítio e solução para condicionantes ambientais. Após um século do conceito de pilotis estruturado por Le Corbusier, é possível identificar sua revalidação como estratégia de projeto arquitetônico para a Biblioteca em Viana do Castelo e para o Museu Nadir Afonso em Chaves, edifícios que se relacionam de maneira peculiar com o meio que estão inseridos, para o que o espaço em pilotis é determinante. O artigo objetiva, através da análise desses dois projetos construídos em Portugal, reconhecer a capacidade flexível e a adaptabilidade de um princípio de projeto moderno, da década de 1920, que se mantém na arquitetura do século XXI.

Palavras-chave: ÁLVARO SIZA, PROJETO ARQUITETÔNICO, PILOTIS

1. INTRODUÇÃO

No início dos anos 2000, o governo português aprovou o Programa Polis, destinado à requalificação urbana e à valorização ambiental de cidades considerada polos estratégicos da nação. É nesse contexto que se iniciam duas obras de Álvaro Siza que trazem a proposta espacial dos pilotis: uma envolvida com a permeabilidade que esse tipo de solução possibilita, flexibilizadora da relação entre o espaço privado e o espaço público - a Biblioteca em Viana de Castela; e outra que desenhou câmeras térreas intensificadoras da experiência espacial em seu aspecto lúdico - o Museu Nadir Afonso em Chaves. Em ambas está presente a relativa inversão do peso na composição volumétrica e a conexão física do sítio em que se inserem, via as várias frentes do edifício. São obras que adaptam o conceito *corbuseano* de pilotis, esse que entrelaça paisagem e arquitetura.

As estratégias de Siza foram determinadas, no primeiro caso, principalmente pelos aspectos da legislação e pela relação com a cidade de Viana do Castelo. No segundo caso, pelos condicionantes ambientais devidos à proximidade ao Rio Tâmega e a ruínas pré-existentes. Tais limites apontaram configurações espaciais pertinentes ao meio em que se inserem, configurações que são continuidade, aspecto fundamental para compreendermos a obra de um arquiteto que tende a projetar algo específico para a situação em que trabalha, atento aos atributos de tal situação, o que contribui para o objetivo do artigo: compreender as distintas configurações do espaço em pilotis, potencializadoras das qualidades do meio em que se inserem.

2. A BIBLIOTECA EM VIANA DE CASTELO

A Praça da Liberdade é um espaço consolidado a partir do desenho (1995) de Fernando Távora, como parte da reabilitação da faixa ribeirinha de Viana do Castelo, entre o Rio Lima e a Avenida Marginal. Na ocasião de sua inauguração em 1999, em homenagem ao 25º aniversário da Revolução dos Cravos, a população conheceu a escultura de José Rodrigue com 16 metros de altura, central e dominante no logradouro público. O núcleo inicial da praça foi composto por dois edifícios de escritórios administrativos, projetados por Távora e, posteriormente, veio a biblioteca de Siza (2004-2008); por fim, no lado oposto, inaugurou-se o Pavilhão Multiuso de Eduardo Souto de Moura (2013): três gerações da "Escola do Porto".

Figura 1: Praça da Liberdade em Viana de Castelo, Portugal. Em destaque a Biblioteca de Álvaro Siza. Centro Canadense de Arquitetura (adaptado), 2024.

Figura 2: Croqui de Álvaro Siza para implantação da biblioteca em Viana de Castelo, Portugal. Sanchez, 2016.

Laureada com o Prêmio Nacional de Arquitetura Contemporânea (2007), a biblioteca conforma-se como um monobloco de baixa altura, cuja maior área construída é elevada em relação à cota térrea. Este bloco aparentemente maciço promove a cidade permeável: a composição libera um grande espaço ao rés do chão, público e visitável, em continuidade à Praça da Liberdade.

A Biblioteca em Viana de Castela tem área construída total de 3.130 m², e seu programa é organizado em dois grandes grupos: o correspondente à zona administrativa e oficinas (planta térrea), e salão de leitura e salas de trabalho (planta superior). O volume se compõe dessas duas peças unidas – a térrea e a superior: a superior é elevada em três de seus lados, gerada que é por um quadrado de 45 metros de lado. Deste quadrado é extraído um outro, agora de 20 metros de lado; cria-se assim um oco onde está encaixado o pátio, espaço fundamental para a organização do edifício, uma vez que contém o átrio de entrada (favorecendo também os aspectos de iluminação e de ventilação) que contém o acesso ao público (uma rampa suave de 4% de aclividade). Tal peça superior descansa sobre a peça inferior que tem forma de "L", e a união entre as duas plantas se realiza mediante um núcleo de comunicações.

Figura 3. Álvaro Siza, Biblioteca, Viana de Castelo, Portugal, 2008. Planta baixa do pavimento térreo, Blanco Revista de Arquitectura, 2008, nº 1.

Figura 4. Álvaro Siza, Biblioteca, Viana de Castelo, Portugal, 2008. Planta baixa do pavimento superior, Blanco Revista de Arquitectura, 2008, nº 1.

Figura 5. Álvaro Siza, Biblioteca, Viana de Castelo, Portugal, 2008. Cortes, Blanco Revista de Arquitectura, 2008, nº 1.

Figura 6. Álvaro Siza, Biblioteca, Viana de Castelo, Portugal, 2008. Espaço pilotis. Fernando Guerra, 2008.

Há um franco incentivo ao uso do solo público, é uma estratégia de ser continuidade à praça. As formas de Siza se casam com o ideal de Távora, lhe seguem a racionalidade e a ortogonalidade, onde predominam os brancos e os acinzentados interrompidos pelo espaço livre e verde. A arquitetura do presente parece estar em anteposição (ou contraste) ao que parece ser anárquico e de singular colorido, a cidade histórica.

Convém sublinhar que o gesto raro em Siza de elevar o volume que possui um vazio central, além do que acima explicado, também obedeceu às recomendações definidas pelo Instituto Português do Livro e Bibliotecas (IPLB), que exigem a interligação de todo o complexo. O volume superior perfurado pelo pátio, possibilita aos

usuários essa vivência concomitante com o vazio ao nível da rua e a grande abertura que enquadra o céu. O monobloco possui janelas em fita que enquadram quatro realidades distintas; o próprio átrio central, a circulação das pessoas, o maciço suspenso, o rio Lima e o centro histórico vianense. Assim, a permeabilidade visual está vinculada à permeabilidade física. No memorial descritivo, Álvaro Siza frisa a proteção solar e a orientação apropriada das aberturas, tanto para o núcleo interior como para a realidade exterior (SILVA, 2012).

Como visto, tal atitude incomum na obra de Siza: a de “soltar” o edifício do solo, contribui ao plano que lhe precede e é mais um tramado na urdidura do tecido de Viana de Castela. Para Pinto e Tostões (2023, p. 22), “a forma e a matéria diluem o edifício na silhueta da colina de Santa Luzia, tornando-o uma peça fundamental na definição morfológica da própria cidade”. Em que pese a atitude aqui dita incomum, o arquiteto oferece um contumaz refúgio que costuma propor em suas obras: uma praça dentro da praça, um lugar de descanso ou de contemplação.

A biblioteca está inserida na densa cidade tradicional, sendo parte da particularidade representada pela Praça da Liberdade: a utopia do solo livre e o diálogo entre o passado e o presente. Representa a liberação do solo para uso público, uma sutil transição entre o espaço edificado e a ágora, também é uma espécie de gradação que permite visadas variadas, inclusive desde o interior do edifício.

Figura 7. Álvaro Siza, Biblioteca, Viana de Castelo, Portugal, 2008. Janela em fita com vistas para a cidade histórica e Praça da Liberdade. Sergio Jatobá, 2014.

O volume de mesmo gabarito dos demais prédios seus contemporâneos, tem a inspiração *corbusiana* no espaço em pilotis e nas aberturas-incisão que, somadas às claraboias, possibilitam boa iluminação para leitura, liberando também as visadas, como explicado. Arquitetura exemplar no ato da mediação entre traçado urbano, praça, edifícios recentes e edifícios históricos; entre paisagem construída e paisagem natural. A implantação da biblioteca possibilita aberturas a variadas escalas em toda a envolvente e sua elevação em um corpo de vazado central permite “passar por baixo do edifício, entre a cidade e o rio, e ver o céu pela abertura” (SIZA apud FERNANDES, 2005).

Siza convoca uma ideia plasticista e escultórica: o volume é realçado pelo concreto branco aparente. O desenho das estereotomias e a proximidade da maresia exigiram preparação especial do concreto e, no embasamento, Siza opta por um revestimento de pedra de granito facetada, “aludindo ao material da tradição construtiva minhota” (SIMÃO; ALMEIDA, 2023, p. 132). A materialidade homogênea exterior não corresponde à solução estrutural do todo: na porção junto ao solo, os elementos em concreto têm função estrutural; já no volume elevado, o concreto é revestimento, não suporte estrutural.

3. O MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA NADIR AFONSO

Nadir Afonso Rodrigues (1920-2013) foi um pintor, escritor e arquiteto português que trabalhou com Le Corbusier, Oscar Niemeyer, dentre outras figuras globais. Em 1965 ele esboçou o plano diretor para a urbanização de Chaves, incluindo a determinação de que o acervo de sua própria obra permanecesse na cidade, sua terra natal. Em 2004 Afonso iniciaria, com Álvaro Siza, um debate sobre o Museu Nadir Afonso, edifício que foi concluído em 2016.

A Câmara Municipal de Chaves destinou para a obra um terreno às margens do Rio Tâmega, o que Siza considerou altamente inapropriado devido aos alagamentos, mas diante da decisão política inarredável, moldou-se ao espaço disponível, entre pântanos e áreas inundáveis e próximo às ruínas de uma ponte romana. Salvo essa questão, Siza relata que teve ampla liberdade para desenvolver o projeto (CANAS; FONSECA, 2019). À maneira como respondeu à insatisfação inicial de implantar o edifício em um terreno inadequado, correspondeu à peculiar atitude em posicionar finas estruturas perpendiculares ao rio: o arquiteto propôs um diálogo entre edifício e paisagem, criando câmaras resilientes às cheias do Tâmega, espaços esses delineados por finas estruturas que incrementam a experiência de quem usufrui do museu.

Figura 8. Álvaro Siza, Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso. Chaves, Portugal, 2016. Planta sobre as lâminas. Acervo Álvaro Siza, 2015.

Figura 9. Álvaro Siza, Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso. Chaves, Portugal, 2016. MCNA, Fernando Ribeiro, 2017.

Em seus livros de estética, Nadir Afonso defende que a arte é puramente objetiva, regida por leis da matemática, um ato de observação, percepção e manipulação da forma (AFONSO, 2020). Perspicaz em observar, perceber e por fim manipular a forma, Siza projetou um edifício que desliza pelas margens do curso d'água, com um piso único e elevado por meio de lâminas. O acesso ao local do acervo se dá por uma ligeira rampa com inclinação de 6%, a partir de e uma cota não inundável, outro reforço à experiência do percurso. Já no interior do museu, a rampa estende-se num grande hall de entrada, que se articula entre as múltiplas direções da biblioteca, auditório livraria e cafeteria. Para além disso foram projetados dois elevadores e duas escadas, a partir do solo natural, a sudoeste (acesso de público) e a nordeste (acesso de serviço, cargas e descargas). Num posicionamento mais central, junto do acesso aos espaços expositivos, existe uma terceira escada para saída de emergência.

Figura 10. Álvaro Siza, Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso. Chaves, Portugal, 2016. Visita ao Museu de Arte Contemporânea, em Chaves. Filipe Morato Gomes, 2020.

Figura 11. Álvaro Siza, Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso. Chaves, Portugal, 2016. Espaços em câmeras, pilotis. Fernando Guerra, 2018.

Os pilares laminares de concreto também guardam certa ortogonalidade às ruínas e possuem recortes precisos, talvez referentes à arte matemática de Afonso; nesse sentido, Pinto; Pinto e Brandão (2023, p. 19) dizem que “as lâminas remetem a uma matriz de parcelamento agrícola preexistente neste território”. Semelhantes a pórticos ou umbrais, sustentando o pavimento único, tais lâminas são a excepcionalidade do projeto, perfazendo camadas em uma gleba que pode ser transitável em tempo seco, o que gera percursos surpreendentes. Essa solução ultrapassa a funcionalidade e a técnica, avança para o domínio da forma e de sua experiência. A preocupação primordial é com o espaço vivenciado, pois há um afastamento dos condicionantes tradicionais ou da forma ideal. Para Siza (2012, p. 24), “é importante se libertar de um modelo de excelência”.

Siza fez questão de manter as ruínas e foi além: fez delas o limite entre o rio e o edifício, transmutadas em um traçado a ser seguido pelo monobloco branco que traz uma geometria angulada e escalonada. Mais uma vez é assumido o conflito, que tem uma resposta poética e escultórica, muito pragmática. De acordo com Monteiro *et al* (2023, p. 140): “A seleção das matérias do projeto, em particular dada a sua implantação em zona de risco de cheias, terá levado Siza a eleger unicamente o betão branco para todo o edifício”.

O monobloco, horizontalizado e parcialmente suspenso, com fachadas em concreto branco, apresenta a ausência de cor também nos ambientes internos pela presença de mármore e gesso. A madeira clara é utilizada em pisos e mobiliário, e há tetos falsos com claraboias de iluminação artificial, difusa, controlada e permanente. A singularidade dessa obra é marcante. O ambiente é tratado como arte, e a paisagem se torna a própria obra (ou vice-versa). Aquilo que poderia ser ausência junto às áreas alagadas tornou-se um sedutor convite

aos transeuntes para usufruírem da arquitetura e visitarem o acervo do artista Nadir Afonso. As fachadas fechadas e o ambiente voltado ao interior, no monobloco, negam o privilégio da paisagem externa: breves e controladas aberturas reforçam o protagonismo das obras de Afonso. Mas há exceções, como a longa janela em fita contínua, e com mais de 40 metros de comprimento, posicionada num corredor interligador entre as salas de exposições temporárias às permanentes, estabelecendo uma linha de movimento que se volta para as ruínas e para o Rio Tâmega. Rejeita-se a visão do museu como um espaço contendor, blindado ao exterior, pelo contrário: domestica a luz natural convocando a paisagem circundante para o interior do espaço expositivo, ao mesmo tempo que se oferece como nova fachada urbana da paisagem do rio. Ainda assim, é possível dizer que relação entre a obra de arquitetura e seus condicionantes e pré-existências é mais corpóreo do que visual.

Figura 12. Álvaro Siza, Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso. Chaves, Portugal, 2016. Fernando Guerra, 2018.

REFERÊNCIAS

Canas, Adriano Tomitão; Fonseca, Maria Tereza. O museu na margem do Tâmega: um diálogo entre Álvaro Siza Vieira e Nadir Afonso. *Arquitextos*, ano 20, nov. 2019.

Fernandes, Ana Peixoto. Siza diz que biblioteca de Viana é 'uma obra feliz'. *Público*, Lisboa, ago. 2005.

- Hecktheuer, Patricia. O ordinário e o extraordinário na obra do Álvaro Siza latino-americano: Centro Municipal Sul em Rosário e Fundação Iberê Camargo em Porto Alegre. Tese - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Arquitetura, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Porto Alegre, BR-RS, 2024.
- Monteiro, Bárbara et al. O Local e o Universal na obra de Siza O Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, em Chaves. In: Pinto, Paulo Tormenta; Tostões, Ana (eds). A monumentalidade crítica de Álvaro Siza. Porto: Circo de Ideias, 2023, p.134-145.
- Pinto, Paulo Tormenta; Tostões, Ana (eds). A monumentalidade crítica de Álvaro Siza. Porto: Circo de Ideias, 2023.
- Pinto, Paulo Tormenta, Pinto Pedro e Brandão Ana. Álvaro Siza, "Afiml o grande edifício é a cidade. Tecido – Monumento" In: Pinto, Paulo Tormenta; Tostões, Ana (eds). A monumentalidade crítica de Álvaro Siza. Porto: Circo de Ideias, 2023, p. 10-27.
- Silva, Maria Rita Carvalhas de Serra e. Bibliotecas contemporâneas em Portugal: edifícios reabilitados e construídos de raiz – 4 casos de estudo. 2012. Dissertação (Mestrado Integrado em Arquitetura) – Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade de Coimbra, Coimbra, 2012.
- Simão, Afonso; Ameida, Miguel. Território de mediação entre a cidade e o rio A Biblioteca Municipal de Viana do Castelo In: Pinto, Paulo Tormenta; Tostões, Ana (eds). A monumentalidade crítica de Álvaro Siza. Porto: Circo de Ideias, 2023, p. 124-132.
- Siza, Álvaro. Imaginar a evidência. São Paulo: Estação Liberdade, 2012.
- Siza Vieira, Álvaro. "Arquitectura y urbanización de la Biblioteca Municipal de Viana Do Castelo." Em Blanco Revista de Arquitectura, 2008, nº 1, pp. 100-103. ISSN 1888-5616.

Patricia Hecktheuer é Arquiteta e Urbanista pela UNISINOS, Mestre e Doutora pelo PROPAR / UFRGS e Professora Associada da Universidade Federal de Alagoas - Cursos de Arquitetura e Urbanismo, Design e Engenharia – na área de Linguagem e Representação no Projeto de Arquitetura. Membro do Núcleo Docente Estrutural da FAU/ UFAL.